

MAKALAH INDIVIDU
KONSEP KEWIRAUSAHAAN

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. M.M

Disusun Oleh :

Chandra Muhammad Hanif (11812048)

KELAS VIIB

PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu sehingga dapat memiliki nilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah kemampuan atau sebuah sikap yang dimiliki seseorang untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, hingga inovasi tersebut memberikan manfaat bagi orang banyak dan memiliki nilai jual tersendiri. Jadi, pada dasarnya kewirausahaan itu jauh lebih luas dibandingkan dengan jual beli biasa.

Setiap orang memiliki sisi kewirausahaan dalam dirinya. Namun, ada yang memilih untuk mengembangkannya, ada pula yang memilih jalur lain untuk ditempuh. Bagi mereka yang memiliki jiwa kewirausahaan tentu akan memiliki peluang sukses yang sangat besar didalam hidupnya. Hal tersebut dikarenakan didalam hidup mereka senantiasa diisi dengan inovasi, pembukaan peluang besar, analisis kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang rumit lainnya.

Pada umumnya wirausahawan dipandang sebagai innovator. Innovator itu sendiri tidak berarti harus menemukan sesuatu yang baru, melainkan seseorang yang mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bisnis. Seorang wirausahawan adalah single fighter yang biasa memberikan sebuah terobosan besar dalam dunia yang dia geluti dan tidak pernah mengikuti jalur orang lain. Sektor kewirausahaan yaitu yang banyak digeluti oleh para pelaku usaha kecil atau yang biasa dikenal dengan UMKM. Bahkan seorang pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL pun bisa disebut sebagai pelaku wirausaha.

Konsep wirausaha adalah titik awal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausahawan agar usaha yang dirintisnya dapat mengalami sebuah kemajuan yang pesat dan mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya maupun orang lain. Dalam memainkan usaha, ketika seorang wirausahawan

membuat perencanaan pasti memiliki sebuah tujuan. Baik besar ataupun kecil, kegiatan kewirausahaan akan berdampak pada kehidupan. Wirausaha yakni seorang individu yang mampu menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar resiko serta menikmati keuntungan yang didapatkan dari usaha yang telah dirintisnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian kewirausahaan?
2. Bagaimana konsep dalam kewirausahaan?
3. Bagaimana perkembangan konsep kewirausahaan?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian kewirausahaan.
2. Mengetahui konsep dalam kewirausahaan.
3. Mengetahui perkembangan konsep kewirausahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

1. Pengertian wirausaha

Wirausaha merupakan terjemahan dari entrepreneur ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian wirausaha sama dengan wiraswasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkan produk, serta mengatur permodalan operasinya. Wirausaha secara historis sudah diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20 (Sutrisno Dewi, 2017).

Seorang wirausaha adalah seorang inovator, sebagai individu yang mempunyai kenalurian untuk melihat benda materi sedemikian rupa yang kemudian terbukti mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Wirausaha bukanlah jabatan, melainkan suatu peran (Sutrisno Dewi, 2017).

Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Seorang wirausaha yang terkenal dan sukses bukan sekedar menanggung resiko, tapi mereka mencoba mendefinisikan resiko yang harus mereka hadapi dan meminimalisirnya (Slamet Widodo, 2012).

2. Pengertian kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu (Fachrurazi and Nurcholifah, 2021).

Kemahiran yang dimiliki oleh seorang wirausaha (entrepreneur) disebut kewirausahaan (entrepreneurship). Kewirausahaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan secara mandiri, baik bisnis maupun nonbisnis. Entrepreneurship adalah kemampuan dan kemauan nyata seorang individu, yang berasal dari diri mereka sendiri, dalam tim, dalam maupun luar organisasi, untuk menciptakan peluang baru dan mengenalkan ide mereka ke pasar, dalam upaya menghadapi ketidakpastian dan keterbatasan, melalui pengambilan keputusan lokasi, bentuk dan penggunaan sumber daya dan lembaga (Sutrisno Dewi, 2017).

Entrepreneurial merujuk pada aktivitas dalam menjalankan usaha. Entrepreneurial action atau tindakan kewirausahaan mengacu pada perilaku dalam pengambilan keputusan atas ketidakpastian tentang kemungkinan kesempatan untuk memperoleh laba. Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing (Sutrisno Dewi, 2017).

Dalam konteks kewirausahaan terdapat dua terminologi yang berbeda secara konsep namun memiliki kesamaan dalam praktik kedua terminologi tersebut adalah entrepreneurship dan intrapreneurship. Entrepreneurship diartikan sebagai kemampuan mengelola usaha sendiri atau menjadi atasan untuk dirinya sendiri). Sedangkan intrapreneurship diartikan sebagai kemampuan menerapkan konsep wirausaha dalam mengelola usaha milik orang lain atau memiliki atasan yang bukan dirinya sendiri) (Ananda and Rafida, 2016).

B. Konsep dalam Kewirausahaan

(Fachrurazi and DKK, 2021) Sebelum berwirausaha, kita harus tahu konsep dalam berwirausaha, salah satunya adalah konsep 5D (Dream, Decisiveness, Doers, Determination, dan Dedication) sebagai berikut : Pertama Dream (impian) dan visi yang jelas tentang masa depannya. Kedua Decisiveness adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara akurat,

penuh perhitungan, tidak lamban dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ketiga Doers adalah mengambil keputusan dengan matang, maka seorang wirausaha akan segera menindaklanjuti dengan tindakan yang cepat dan terukur. Keempat Determination adalah melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. Kelima Dedication adalah mempunyai dedikasi yang tinggi dan bertanggung jawab.

1. Konsep umum kewirausahaan

Kreativitas (creativity) adalah kemampuan dalam mengembangkan ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat suatu masalah atau peluang. Inovasi (innovation) adalah kemampuan dalam menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan suatu masalah atau peluang agar dapat menciptakan suatu pembarharuan. Kegiatan berfikir kreatif yang menciptakan sesuatu yang baru untuk menggantikan yang lama merupakan salah satu cara menuju wirausahawan yang sukses (Sanawiri and Iqbal, 2018).

2. Jiwa dan sikap kewirausahaan

(Sanawiri and Iqbal, 2018) Jiwa dan sikap kewirausahaan dapat tercermin dalam beberapa ciri berikut :

- a. Memiliki rasa percaya diri
- b. Berorientasi pada tugas dan hasil
- c. Berorientasi masa depan
- d. Jiwa kepemimpinan
- e. Berani mengambil resiko
- f. Original (bersungguh-sungguh)

3. Fungsi dan peran wirausaha

Secara mikro, terdapat dua peran penting yang dimiliki oleh wirausaha yaitu sebagai penemu (innovator) dan perencana (planner). Sebagai penemu wirausahawan menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya (Sanawiri and Iqbal, 2018).

4. Modal kewirausahaan

Modal wirausaha erat kaitannya dengan materi dan lebih bersifat berwujud (tangible). Namun dalam pandangan jiwa wirausaha, modal tak berwujud (intangible) merupakan dasar yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Modal kewirausahaan terbagi menjadi 4 jenis yaitu modal intelektual, modal social dan moral, modal mental, dan modal material (Sanawiri and Iqbal, 2018).

5. Objek studi kewirausahaan

(Sanawiri and Iqbal, 2018) Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan yaitu :

- a. Mampu merumuskan tujuan usaha
- b. Mampu memotivasi diri sendiri
- c. Mampu berinisiatif
- d. Mampu berinovasi
- e. Mampu mengatur waktu

C. Perkembangan Konsep Kewirausahaan

Kewirausahaan diperkenalkan oleh para ahli ekonomi sebagai topik bahasan dalam diskusi dan analisis sejak abad ke-18 maupun abad ke-19. Sekarang ini istilah kewirausahaan sering dianggap sama ataupun dianggap berkaitan erat dengan kebebasan berusaha ataupun kapitalisme. Kewirausahaan pertama kali diperkenalkan di Perancis pada abad ke-18 oleh seorang ahli ekonomi bernama Richard Cantillon. Cantillon menganggap wirausahawan sebagai pihak yang menanggung risiko dalam perekonomian (Lubis, 2017).

Pada periode yang sama di Inggris sedang terjadi Revolusi Industri, di mana peran wirausahawan jelas terlihat sebagai pihak yang harus menanggung risiko dan berperan mengubah berbagai jenis sumber. Hubungan kewirausahaan dengan perekonomian sudah dikenal lama. Hingga tahun 1950-an sebagian besar definisi dan tulisan mengenai kewirausahaan selalu muncul dari ahli-ahli ekonomi, seperti Cantillon (1725) yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain Cantillon ada Jean Baptiste Say (1803), seorang ahli

ekonomi Perancis yang terkenal, dan Joseph Schumpeter (1934) ahli ekonomi abad ke-20. Ahli-ahli ekonomi ini terutama membahas kewirausahaan dan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian (Lubis, 2017).

(Lubis, 2017) Hingga sekarang masih banyak ahli ekonomi yang mencoba menjelaskan wirausahawan maupun kewirausahaan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Wirausahawan melaksanakan sesuatu dengan cara yang tidak lumrah dibanding kebiasaan masyarakat umum, dan biasanya cenderung dipengaruhi oleh corak kepemimpinan.
2. Dalam masyarakat demokratis, wirausahawan merupakan “jembatan” yang menghubungkan bagian masyarakat nonekonomi dengan berbagai lembaga pencari keuntungan dengan cara memuaskan lingkungan ekonomisnya.
3. Para wirausahawan biasanya memiliki ciri perilaku sebagai berikut :
 - a. Merupakan pihak yang mengambil inisiatif.
 - b. Mengorganisasikan mekanisme sosial ekonomi, memanfaatkan situasi, dalam mengubah berbagai sumber.
 - c. Bersedia menerima kegagalan maupun risiko.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Seorang wirausaha yang terkenal dan sukses bukan sekedar menanggung resiko, tapi mereka mencoba mendefinisikan resiko yang harus mereka hadapi dan meminimalisirnya.

Konsep dalam berwirausaha, salah satunya adalah konsep 5D (Dream, Decisiveness, Doers, Determination, dan Dedication). Kewirausahaan diperkenalkan oleh para ahli ekonomi sebagai topik bahasan dalam diskusi dan analisis. Pertama kali diperkenalkan di Perancis pada abad ke-18 oleh seorang ahli ekonomi bernama Richard Cantillon.

B. Saran

Demikianlah makalah “Konsep Kewirausahaan”. Dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat diperlukan agar penulisan makalah selanjutnya dapat lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. and Rafida, T. (2016) *Pengantar KEWIRAUSAHAN*. Cetakan Pe. Edited by M. Rifai. Medan: PERDAN PUBLISHING. Available at: e-mail: perdanapublishing@gmail.com.
- Fachrurazi and DKK (2021) *PEDOMAN DASAR & KONSEP KEWIRAUSAHAAN*. Cetakan Pe, *Buku*. Cetakan Pe. Edited by P. Tri Cahyono. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi and Nurcholifah, I. (2021) *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/354656032>.
- Lubis, H. (2017) 'Perkembangan Konsep Kewirausahaan', *Artikel*, 2, pp. 1–32.
- Sanawiri, B. and Iqbal, M. (2018) *KEWIRAUSAHAAN*. Cetakan Pe. Edited by U. Press. Malang: UB Press.
- Slamet Widodo, A. (2012) *Buku Ajar Kewirausahaan Entrepreneur Agribusiness Start Your Own Buisiness*. Cetakan Pe, *Journal of Chemical Information and Modeling*. Cetakan Pe. Edited by FreeLINE. Yogyakarta: Jaring Inspiratif.
- Sutrisno Dewi, S. K. (2017) *Konsep dan Pengembangan KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA*. Cetakan Pe. Edited by D. Novidiantoko and H. Ari Susanto. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).